

СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ И СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ПОЛИАМИДА С ВКЛЮЧЕНИЯМИ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА

Курбанов М. Х.

Кучкаров Х. О.

Умаров С. С.

Наманганский государственный университет.

Tel.: +998907418643

Email: anabiyev76@mail.ru

Annotatsiya. Ishda temir oksidi nanozarrachalari bilan to'ldirilgan poliamid - 52 va poliamid - 52 ning strukturaviy tarkibi o'rnatildi. Ularning strukturalari shakllanishidagi farqlari rentgen fazali spektroskopiya yordamida ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: poliamid, nanozarracha, tuzilishi, floresansi, rentgen faza spektri, strukturaning shakllanishi, tarkibi.

Аннотация. В работе установлен структурный состав полиамида - 52 и полиамида - 52 с наночастицами оксида железа. Показано их различие в структурообразовании методом рентгенофазной спектроскопии.

Ключевые слова: полиамид, наночастица, структура, флуоресценция, рентгенофазный спектр, структурообразование, состав.

Annotation. The work established the structural composition of polyamide-52 and polyamide-52 with iron oxide nanoparticles. Their differences in structure formation were demonstrated using X-ray phase spectroscopy.

Key words: polyamide, nanoparticle, structure, fluorescence, X-ray phase spectrum, structure formation, composition.

ВВЕДЕНИЕ

Полимерные композиционные материалы в настоящий период являются самым многочисленным и бурно развивающимся видом современных материалов. Эти материалы постоянно находятся в режиме обновления и совершенствования. Помимо улучшения свойств материалов, постоянно ведутся работы по совершенствованию технологии производства изделий из них, а также технологий сборки и диагностики эксплуатационной надёжности. И это не только потому, что результаты работ могут быть использованы во многих отраслях промышленности, а главным образом потому, что получаемые материалы обладают уникальными и прогнозируемыми свойствами, обеспечивая научно-технический прорыв в области разработки узлов машиностроительной промышленности, которые являются в настоящее время актуальными. К числу наиболее перспективных полимерных связующих относятся полиамиды (ПА). Отличительной чертой ПА является наличие в основной молекулярной цепи повторяющейся амидной группы –СО–NH–. Различают алифатические и ароматические ПА; известны также ПА, содержащие в основной цепи как алифатические, так и ароматические фрагменты. [1,2,3].

Алифатические ПА, являющиеся многофункциональными

конструкционными материалами, которые в 6–7 раз легче бронзы и стали, с успехом используются для замены цветных металлов и их сплавов [4,5,6]. Они отличаются прочностью, имеют низкий коэффициент трения в паре с любыми металлами, хорошо и быстро прирабатываются; износ пар трения при использовании деталей из ПА снижается в 1,5–2 раза [7,8,9]. К недостаткам алифатических ПА относятся значительное снижение физико-механических характеристик во влажной среде, низкая стабильность прочностных и электроизоляционных свойств, а также недостаточно высокая точность размеров изделий из них [10,11,12]. Учитывая эти положения, для повышения основных эксплуатационных характеристик весьма целесообразным является введение в состав полиамидных связующих дисперсные металлические наполнители и исследовать научные принципы создания полимерных композиционных материалов на основе изучения структурного состава, строения, физико - химические характеристики полиамидного композита.

Целью данной работы является определение структурных параметров полиамида-52 и полиамида с наночастицами железа для моделирования физико - химических свойств полиамидного композита, результаты которых могут использоваться при разработке композиционных материалов для потребностей машиностроительной отрасли.

Методы исследования. В работе использованы методы Рентгенофазная спектрометрия и рентгенофлуоресцентный анализ ,

Анализ экспериментальных результатов. На первом этапе работы с целью определения элементного состава полиамида-52 наполненного оксидами железа использованы рентгенофлуоресцентный метод, результаты который приведены на рис.- 1

Рис.-1 Рентгенофлуоресцентные спектры полиамида -52 (а) и полиамида -52, наполненного наночастицами FeO (б).

Элементный состав композитных соединений полиамида -52 и полиамида -52, наполненного наночастицами FeO, приходящиеся на 1 гр. образца определенные с помощью метода фундаментальных параметров на основе рентгено-флуоресцентного анализа приведены на 1-таблицах 1 и 2.

Таблица-1

Analyzed result(FP method, Scatter)						
No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.0450	mass%	0.0003	0.0002	0.0006
2	Mg	0.0377	mass%	0.0041	0.0083	0.0248
3	Al	0.0441	mass%	0.0017	0.0017	0.0052
4	Si	0.0701	mass%	0.0012	0.0011	0.0033
5	S	0.0265	mass%	0.0003	0.0003	0.0009
6	K	0.0239	mass%	0.0012	0.0015	0.0045
7	Ca	0.0440	mass%	0.0011	0.0008	0.0024
8	Fe	0.0009	mass%	0.0005	0.0004	0.0012
9	Cu	0.0020	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004
10	Zn	0.0013	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0003
11	As	0.0002	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001
12	Sr	0.0002	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001
13	Zr	0.0609	mass%	0.0006	0.0001	0.0003
14	Sn	0.0006	mass%	<0.0001	0.0002	0.0005
15	Hf	0.0013	mass%	0.0001	0.0004	0.0011
16	Os	(0.0002)	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006
17	Dy	0.0033	mass%	0.0004	0.0008	0.0025

Analyzed result(FP method, Scatter)						
No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.0450	mass%	0.0003	0.0002	0.0006
2	MgO	0.0625	mass%	0.0068	0.0137	0.0410
3	Al ₂ O ₃	0.0832	mass%	0.0032	0.0033	0.0099
4	SiO ₂	0.150	mass%	0.0026	0.0023	0.0070
5	SO ₃	0.0661	mass%	0.0007	0.0007	0.0022
6	K ₂ O	0.0287	mass%	0.0014	0.0018	0.0054
7	CaO	0.0615	mass%	0.0016	0.0011	0.0034
8	FeO	0.0398	mass%	0.0007	0.0006	0.0017
9	CuO	0.0025	mass%	0.0001	0.0002	0.0005
10	ZnO	0.0016	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003
11	As ₂ O ₃	0.0003	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002
12	SrO	0.0003	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001
13	ZrO ₂	0.0821	mass%	0.0008	0.0002	0.0005
14	SnO ₂	0.0008	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006
15	HfO ₂	0.0016	mass%	0.0002	0.0004	0.0012
16	OsO ₄	(0.0003)	mass%	0.0001	0.0003	0.0009
17	Dy ₂ O ₃	0.0038	mass%	0.0004	0.0009	0.0028

Известно, что в составе полиамида на ряду с оксидами железа

неметаллические оксиды и оксиды магния, ванадия, марганца, меди, германия, цинка, олова и другие встречаются в очень малом количестве [7,8,9]. Эти результаты показывают, что введение в полиамид оксида железа проявляет свою индивидуальность. На следующем этапе проводились рентгенофазные исследования для идентификации исследуемого композита с известными структурными параметрами и для сравнения рентгенограмм полученной для полиамида -52 и полиамида с наночастицей FeO [13,14,15]. На таблице 3 приведены сведения рентгенограмм полиамида и полиамида + FeO.

Таблица -3

Рентгенографические сведения для композитов

№	ПА-52		ПА-52+ FeO	
	D (Å)	I (%)	D (Å)	I (%)
1.	5.05	100	11.38	100
2.	4.48	20	6.45	42
3.	4.39	16	4.15	32
4.	4.21	17	3.99	46
5.	2.97	17	3.92	28
6.	2.52	22	3.89	28
7.	-	-	3.79	26
8.	-	-	3.72	26
9.	-	-	3.63	30
10.	-	-	3.53	18

Сравнение результатов показывают, что эти образцы имеют свои индивидуальности и в некоторых процентных соотношениях существенно отличаются друг от друга. Из полученных рентгенограмм (рис. 2) для сравнения межплоскостных расстояний и относительные интенсивности для обоих образцов были выбраны максимальные значения интенсивностей в спектре. На рис. 2 приведена рентгенограмма для полиамида и полиамида с наночастицей оксида железа в наложенном друг друга виде.

Рис. 2 Рентгенограммы: ПА-52 (1) и ПА-52+ FeO (2)

Результаты исследования рентгенограмм для ПА-52 и ПА-52+ FeO показывают, что они имеют относительное различие в структураобразование. Структураобразование ПА+ FeO происходит более выражено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-Приведенные результаты убедительно показывают возможность и целесообразность применения рентгенофлуоресцентного метода для определения структурного состава ПА-52иПА-52 +FeO композитов.

-Методом рентгеновской дифрактометрии установлена индивидуальность субстанций компаозитов на основе полиамида и их структураобразование.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бёккер Ю. Спектроскопия. – М.: Техносфера, 2009. – 528 с.
2. Wehrenberg, R. New composites expand actions for processors /R. Wehrenberg // *Plastics World*. – 1985. –Vol.5. – p. 39–43.
3. F. T. Baimuratov, U. Abdurakhmanov, G. Yu. Yurkov, Umarov A.V., Local Energy of Activation of Conductivity of Phenylene-Based Composite Materials Containing Nickel Nanoparticles, *Journal of Polymer and Textile Engineering (IOSR-JPTE) e-ISSN: 2348-019X, p-ISSN: 2348-0181, Volume 7, Issue 2 (Mar. - Apr. 2020), PP 01-09 www.iosrjournals.org, DOI: 10.9790/019X-07020109*
4. Юинг Г. Инструментальные методы химического анализа. –М.: Мир, 1989. – 608 с.
5. Umarov, A.V., Abdurakhmanov, U., Khamzayev, H.E., Kattaev, N.T., Tozhiboev, A.G., Synthesis and Structural Investigations of Metal-Containing Nanocomposites Based on Polyethylene // *Zeitschrift fur Naturforschung - Section A Journal of Physical Sciences*Volume 74, Issue 3, 1 March 2019, Pages 183-187. DOI: <https://doi.org/10.1515/zna-2018-0332> .
6. Соколов, Л.Б. Термостойкие и высокопрочные полимерные материалы / Л.Б. Соколов. – М.: Знание, 1984. – 64 с.
7. Кельнер Р. Аналитическая химия. Проблемы и подходы. – М.: Мир, 2004. –Т. 2. – 726 с.
8. Буря, А.И. Влияние волокна Аримид на ИК–спектроскопические характеристики фенилона / А.И. Буря, Э.В. Ткаченко, С.П. Сучилина – Соколенко [и др.] // *Вопросы химии и химической технологии*. – 2007. – № 4. – С. 68–72.
9. С.Ю. Хаширова, М.Б. Бегова, А.Т. Цурова и др. Структура и свойства композитов на основе полиамида -б и модифицированной органоглины, *Пластические массы*, № 1-2, 2019, с. 40-43.
10. Сазанов Ю.Н. Термический анализ органических соединений. - СПб.: Изд-во Политех. ун-та, – 2016. – С.367.
11. James L. Dwyer and Ming Zhou, Polymer Characterization by Combined Chromatography-Infrared Spectroscopy, *International Journal of Spectroscopy* Volume 2011, Article ID 694645, 13 pages doi:10.1155/2011/694645.
12. Буря, А.И. ИК – спектры и структура композитов на основе полиамида-б, наполненного Аримидом / А.И.Буря, А.С. Редчук, Э.В.Ткаченко [и др.] // *Вопросы химии и химической технологии*. – 2010. – № 1. – С. 67–70.
13. Гафурова Д.А., Шахидова Д.Н., Ташбаева Ш.К., Мухамедиев М.Г. Композиционные материалы на основе полийодидных полимерных комплексов и хитозана // *Композиционные материалы*. (Ташкент) 2011. № 4, с.34-37.
14. Пат. 2193186 Российская Федерация, МПК G01N25/02 Способ определения температуры стеклования полимерных, в том числе фоторезистных, пленок / Чуриков

- А.А.; патентообладатель Воронежский государственный университет № 2000115401/28; заяв. 14.06.2000; опубл.
15. 20.11.2002 – Электрон.версия печ. публ.- Режим доступа: <http://www.findpatent.ru/patent/219/2193186.html>.
16. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
17. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
18. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
19. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
20. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
21. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
22. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
23. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
24. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
25. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
26. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
27. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
28. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
29. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
30. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
31. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
32. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).